
ESTRETÉGIAS DE VENDAS: ESTUDO EM UMA EMPRESA FAMILIAR

DOI: 10.5281/zenodo.14742068

Matheus Bahniuk¹

¹Aministração – Universidade Estadual do Centro Oeste
mabah123@gmail.com

AT09: Tecnologia e trabalho.

Introdução: O trabalho é uma pesquisa descritiva e qualitativa, que tem como objetivo analisar uma empresa familiar de erva mate em relação as suas vendas, levando como foco o trabalho que a empresa desenvolve, suas estratégias de vendas e e tomadas de decisões. **Objetivo:** Analisar as suas estratégias de vendas e em que elas impactam nesse ambiente familiar, tendo como objetivo analisar como se caracterizam as estratégias de vendas em uma empresa familiar que produz e comercializa um produto de cunho tradicional. **Metodologia:** é uma pesquisa descritiva e qualitativa e um estudo de campo onde foi analisada a empresa a partir de três entrevistados, integrantes da organização, sendo dois gestores e um vendedor externo, utilizando entrevistas semiestruturadas. **Resultados e Discussões:** A coleta de dados permitiu obter informações para a análise e reflexão do estudo, mostrando pontos da empresa relevantes para o estudo, mostrando algumas particularidades dentro da organização, como ela foi fundada, como se desenvolveu a empresa, os processos que enfrentam na organização e planos futuros, com isso, pode-se analisar a formatação da empresa, como ela funciona, como são feitas as estratégias de vendas e as tomadas de decisões. **Conclusão:** Foi possível observar que a empresa estudada possui fortes relações familiares, em que eles trabalham para buscar inovações e tecnologias para se integrar ao mercado competitivo utilizando de ferramentas de marketing, trabalhando a imagem e utilizando as redes sociais para gerar engajamento com o consumidor final e aumentar as vendas dos seus clientes, mercados, supermercados, agropecuárias, mercearias, postos de combustível, conveniências e também consumidor final, utilizando vendedores externos para fazer a expansão do raio de vendas. Também foi observado que as as tomadas de decisões são realizadas pelos gestores que foram entrevistados, em que tudo passa por eles, em que mesmo cada um cuidando dos seus respectivos setores, os dois possuem voz ativa sobre as decisões tomadas dentro da empresa.

Palavras-chave: Empresa familiar; Estratégias de vendas; Vendas.